

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

ANIQ FANLARDA LOYIHA USULI ASOSIDA TALABALARDA AXBOROT KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH

**p.f.f.d.(PhD) ¹Karshiyev Abror Amrullayevich,
²Xandamov Yigitali Xolmirza o‘g‘li**

^{1,2}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali,
yxandamov@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada oliy ta‘lim tizimida aniq fanlarni o‘qitishda loyiha usulidan foydalanib, talabalarda axborot kompetentlikni shakllantirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: kompetentlik, axborot kompetentlik, axborot-komunikatsiya texnologiyalari, loyiha usuli, loyiha faoliyati.

Axborot oqimlarining keskin oshish va axborot texnologiyalarining jadal sur‘atlarda tezkor rivojlanish bilan tavsiflanadigan zamonaviy ta‘lim tizimining axborotlashgan jamiyat ehtiyojlariga mos emasligi esa ta‘limning fundamentalligini saqlab qolish, shaxs, jamiyat va davlatning istiqbolli ehtiyojlariga mos zamonaviy ta‘lim sifatini ta‘minlash vazifalarini belgilaydigan O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tuzilmasini 2030 yilgacha bo‘lgan davrda rivojlantrish Kontseptsiyasining qabul qilinishiga olib keldi. Ushbu kontseptsiyaga ko‘ra oliy ta‘limning asosiy natijasi bo‘lib bitiruvchilarning jamiyat farovonligi uchun shaxsiy ma‘suliyatni o‘z zimmasiga olishga tayyorligi va qobiliyatligi, asosiy maqsadlaridan biri esa o‘quvchilarning mustaqilligini va o‘zini o‘zi tashkil qilish qobiliyatini rivojlantirish hisoblanadi. Shu bois, talabalar faoliyatining asosiy natijasi bilim, ko‘nikma va malakalar tizimi emas, balki tayanch kompetentsiyalar majmuasi bo‘lishi kerak. Bu esa o‘z navbatida, raqamli va axborot texnologiyalar fani misolida talabalarining kompetentligini rivojlantirish zaruriyati yuzaga keltirdi. Kompetentlilik - bu insonning bilish darajasini o‘lchaydigan yangi didaktik birlik bo‘lib hisoblanadi, chunki bilim, ko‘nikma va malakalar ta‘lim sifati darajasini to‘lalgicha aniqlashga imkon bermaydi. В.А.Болотов, В.В.Сериковlar o‘z ishlarida kompetentlik deyilganda “o‘qimishli, bilimli, ko‘nikmali bo‘lish usuli, shaxsiy o‘zligini namoyon qilishga imkon beradigan tushunchalar jamlanmasidir” [1]. Demak, kompetentlik, o‘qish jarayonining bo‘lagi bo‘la turib, o‘qiyotganlarning shaxsiy sifatiga bog‘liq bo‘ladi. А.Н.Щукин, “kompetentlik - bu, shakllangan kompetentsiya asosida faoliyat yuritish qobiliyatini belgilovchi shaxs xususiyati” [2] deb hisoblaydi.

Uning fikricha, kompetentlik shaxsning qandaydir faoliyat turini egallashi bilan xarakterlanadi. Mazkur holatda kompetentlik faqatgina bilish kategoriyasi sifatida emas, balki shaxsiyat kategoriyasi sifatida ham qaraladi. Ko‘pchilik tadqiqotchilar

kompetentlik tushunchasini faoliyatni amalga oshirish maqsadi va vositasini anglash bilan aloqadorlikda qaraydilar. Yuqorida aytilganlarga ko'ra, kompetentlik tushunchasiga nisbatan turli nuqtai nazarlar, mazkur tushunchani xuddi kompleks struktura kabi talqin qilish kerakligini isbotlaydi. Bu tuzilma tarkibiga quyidagi elementlar kiradi: zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarni egallash; qandaydir faoliyatni bajarish qobiliyatini aniqlovchi shaxs sifatleri; kasbiy sifatleri to'plami; shaxsning tegishli kompetensiyalarni egallashi. Axborot kompetentlik zamonaviy insonning tayanch kompetentliklardan biri va eng avvalo kompyuter, telekommunikatsiya vositalari, Internet va boshqalarni jalb qilish orqali turli xil masalalarni yechishda namoyon bo'ladi [3].

Axborot kompetentlikni kerakli ma'lumotlarni mustaqil izlash, tanlash, tahlil qilish, tartibga solish, taqdim etish, uzatish, ob'ektlar va jarayonlarni modellashtirish va loyihalash, axborot-kommunikatsiya texnologiya vositalaridan foydalangan holda individual va guruhli inson faoliyati sohasida loyihalarni amalga oshirish ko'nikmalari majmualari sifatida qarash mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, axborot kompetentlik - bu shaxsning o'quv, hayotiy va kasbiy masalalarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llab yechish qobiliyati. Bizning nuqtai nazarimizcha, axborot kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirish muammosining tayanch asosi bo'lib “axborot” tushunchasi va amaliy masalalarni yechishda axborot texnologiyalarini qo'llash ko'nikma va malakalarini shakllantirish hisoblanadi. Ammo, shuni ta'kidlash kerakki, axborot kompetentlikning shakllanishi uzoq mudatli jarayon bo'lib inson umrining oxiriga qadar davom etadi. Axborot tushunchasining mazmuni abstrakt hisoblanadi, shuning uchun ham oliy ta'limda raqamli va axborot texnologiyalar fani o'qituvchisining vazifasi ushbu tushuncha mazmunini ketma-ket aniqlashtirib, uning o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishining zaruriy ilmiylik darajasiga asta-sekinlik bilan erishishdan iborat. Bu jarayonda o'qituvchi tomonidan sintezlangan hayotiy vaziyatni o'quvchilarning o'zi tahlil qilishi muhim chunki, unda axborotni qabul qilish, saqlash, uzatish, qayta ishlash va undan foydalanish kabi barcha jarayonlar ishtirok etadi. Axborotli jarayonlarni o'rgatishda asosiy urg'uni axborotni to'plash, saqlash, qayta ishlash, uzatish va foydalanish jarayonlari bir-biri bilan mustahkam bog'liq ekanligiga qaratish lozim. Axborotli jarayonlar o'rganilgandan so'ng ularni kodlash masalasi qaraladi. Buning uchun esa o'rgatuvchi didaktik o'yinlar tizimidan (masalan: “Ko'rsat”, “Chiz”, “Yashirin ma'lumotni top”, “Jonli lug'at” o'yinlar, sezgi a'zolarining biri yordamida ma'lumotni qabul qilish uchun mo'ljalangan o'yinlar va boshqalar foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shuningdek, loyiha usuli yordamida kichik loyihalar bajarish ham axborotli jarayonlarni o'rganishda katta imkoniyatlarga ega. Oliy ta'limdagi o'quv jarayonida loyiha usuli talabalardaning bilish faoliyatini faollashtirishga, mustaqilligini rivojlantirishga, o'quv faoliyati jarayonida tafakkur va faoliyat usullarini o'rgatishga imkon beradi. Loyiha usuli kompetentli - yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi sifatida o'quvchilarning samarali faoliyatini nazarda tutadi, ularda axborot kompetentlikni shakllantirishga yordam beradi. Loyihani amalga oshirish jarayonida o'quvchilarda maqsadni belgilashga, baholashga, harakatga va

refleksiyaga tayyorlik shakllanadi. Oliy ta'limda raqamli va axborot texnologiyalari fanida talabalarda axborot kompetentlikni shakllanishini ta'minlovchi loyiha faoliyati kichik guruhlar tomonidan bajariladigan hajmi unchalik katta bo'lmagan predmetli loyihalar orqali amalga oshiriladi. Masalan, “Kompyuter arxitekturasi” mavzusi bo'yicha “Inson va kompyuter” nomli ijodiy ish: inson va kompyuterni taqqoslash asosida kompyuterning ichki qurilmasining sxemasini chizish, axborot bilan ishlash uchun yangi qurilma o'ylab topish ana shunday predmetli loyihalarga kiradi. Loyihani bajarishning umumiy sxemasi quyidagicha: o'qituvchi rejalashtirilayotgan o'qitish natijalari va dastlabki ma'lumotlarni e'tiborga olgan holda masalani qo'yadi. Qolgan quyidagi qadamlar esa talabalarning o'zlari tomonidan bajarilishi kerak: oraliq masalani qo'yish, ularni yechish yo'llarini topish, harakat qilish, olingan va talab etilganlarni taqqoslash va moslashtirish, o'z faoliyatini tuzatish. Talaba o'zi uchun mazmunli, qiziqarli va muhim bo'lgan topshiriqni bajaradi va shu bilan birga o'quv faoliyati modelini o'zlashtiradi; axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashda ma'lum texnik ko'nikmalarni egallaydi, texnik yechimlar spektrining kengligi haqida tasavvurga ega bo'ladi. Axborot texnologiyalari sohasidan asosiy bilimlarni o'zlashtiradi, muloqat ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shunday qilib, oliy ta'lim raqamli axborot texnologiyalarini o'rganish yakunida o'quvchilar matnli, sonli, grafikli, ovozli axborot ob'ektlariga misol keltirishni bilish, axborotni uzatish, qidirish, qayta ishlash, saqlashni (shu bilan birga kompyuterda ham), axborotni alfavit va sonli (o'sish, kamayish tartibi) parametrlar bo'yicha tartiblashni bilishlari kerak. Buning uchun esa axborot kompetentlikni shakllantirishga imkon beradigan ta'lim texnologiyalarini tanlab, ulardan samarasi yuqori bo'lganlarini ajratib olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8–14.
2. Щукин А.Н. Компетенция или компетентность // Русский язык за рубежом. – № 8. – 2008. – С. 14-20.
3. Karshiyev A.A. The Structure Of Information Competence Of High School Students / The American Journal of Social Science and Education Innovations // 2020. – PP. 98-107.
4. Xandamov, Y. (2020). Система моделирования разрешения и совершенствования непрерывного образования. Архив Научных Публикаций JSPI.
5. Xandamov, Y., & Shodmonqulov, M. (2020). BIR JINSLI PLASTINKANI SIMMETRIK QIZDIRISH VAQTINI OPTIMALLASHTIRISH MASALASI. Архив Научных Публикаций JSPI.
6. Ganiev, E., Shodmonkulov, M., Khandamov, Y., & Eshonqulova, S. H. ECONOMIC MATHEMATICAL MODELING OF THE REGIONAL SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.
7. Шодмонкулов, М. Т., & Хандамов, Й. Х. (2020). ВОПРОС

ОПТИМИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ СИММЕТРИЧНОГО НАГРЕВАНИЯ ОДНОРОДНОЙ ПЛАСТИНКИ. International scientific review, (LXX).

8. Shodmonqulov, M. T. O., & Xandamov, Y. X. O. (2021). Kvazichiziqli issiqlik otkazuvchanlik tenglamasi uchun qoyilgan boshlangich chegaraviy masalani yechish. Academic research in educational sciences, 2(3).

9. Ergashev, U. (2021). AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING QO‘LLANILISHIDAGI SAMARADORLIGINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH: Ergashev Ulug‘bek Erkinovich, Xandamov Yigitali Xolmirza o‘g‘li. Журнал математики и информатики, 1(2).

10. Шодмонкулов, М. Т., & Хандамов, Й. Х. (2020). Вопрос оптимизации времени симметричного нагревания однородной пластинки. International scientific review, (LXX), 7-11.

11. Xandamov Y., Shodmonqulov M. BIR JINSLI PLASTINKANI SIMMETRIK QIZDIRISH VAQTINI OPTIMALLASHTIRISH MASALASI //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

12. Isabekov B., Xandamov Y., Shodmonqulov M. O‘ZBEKISTON TA‘LIM TIZIMIDA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALAR VA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JORIY ETILISHI //Журнал математики и информатики. – 2020. – Т. 1. – №. 1.

13. Nuraliyev T., Xandamov Y. Oddiy differensial tenglamalarni sonli yechish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 347-349.

14. Xandamov Y., Nuraliyev T. Teng qadamlar uchun nyutonning 1- interpolatsion formulasi uchun algoritmi va dasturiy ta‘minot yaratish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 364-367.

15. Yusupbekov N. et al. EXERGET ANALYSIS OF ENERGY TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS //InterConf. – 2021.

16. Тожиев, М., Улуфмуродов, Ш., & Ширинбоев, Р. (2022). Tasvirlar sifatini yaxshilashning chiziqlik kontrast usuli. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 215-217.

17. Usmanov S., Amanova D. Snaryadning harakatini modellashtirishda yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan og‘ishlar (cheklanishlar, ehtimolliklar) //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 384-387.